

LOGÍSTICA E GERENCIAMENTO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO: ESTUDO DE CASO AMAZON E WALMART

Douglas da Costa Ribeiro¹

Elaine Tome Bastos²

Greyciane Passos dos Santos³

Leonardo Ferreira de Alencar⁴

RESUMO: A logística e a gestão da cadeia de suprimentos (SCM) são essenciais para o fluxo eficiente de bens e serviços da origem ao consumidor final. A logística se concentra no transporte, armazenagem e distribuição, otimizando os processos internos da empresa. A GCA, por outro lado, adota uma visão holística, integrando e coordenando todas as atividades ao longo da cadeia de suprimentos, incluindo fornecedores, fabricantes, distribuidores e varejistas. A GCA está comprometida em maximizar o valor do cliente e obter vantagem competitiva por meio da colaboração e compartilhamento de informações. A tecnologia desempenha um papel fundamental, permitindo rastreamento em tempo real, análise de dados e comunicação. Este trabalho visa apresentar a utilização da gestão da cadeia de suprimentos pelas empresas, tornando-as como referências de eficiência, competitividade e inovação. Para isso utilizou-se de uma pesquisa qualitativa, com abordagem descrita, e utilização do estudo de caso em duas empresas: Amazon e Walmart. O gerenciamento eficaz da cadeia de suprimentos pode reduzir custos, melhorar a qualidade, aumentar a flexibilidade e responder às demandas do mercado. Em suma, a logística otimiza funções específicas, enquanto a GCA coordena toda a rede para alcançar a excelência operacional.

Palavras-chave: Gestão da cadeia de suprimentos, gerenciamento, otimização, abastecimento.

1. Graduando em Administração pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: douglasdetran91@gmail.com

2. Graduanda em Administração pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: tomeelaine0@gmail.com

3. Mestre em Logística e Pesquisa Operacional pela UFC, com MBA em Controladoria e Finanças Corporativas pela FAVENI, com graduação em Ciências Contábeis - UFC, docente universitária e coordenadora do curso de Ciências Contábeis do Centro Universitário UniGrande, e-mail: greyciane@unigrande.edu.br.

4. Graduando em Administração pelo Centro Universitário UniGrande, e-mail: leonardofer008@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

A logística e a gestão da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management - SCM) são áreas fundamentais para o sucesso de qualquer organização, independente do setor. Embora frequentemente usados como sinônimos, eles têm ênfases diferentes, mas complementares. A logística e a gestão da cadeia de abastecimento (SCM) são áreas de investigação e prática que evoluíram significativamente ao longo do tempo, impulsionadas pela globalização, pelos avanços tecnológicos e pela crescente complexidade dos mercados. Chopra e Meindl (2016) argumentam que a gestão da cadeia de suprimentos envolve a coordenação de fluxos materiais, de informações e financeiros entre os participantes da cadeia de suprimentos com o objetivo de maximizar o valor total gerado. À medida que a tecnologia avança e se

globaliza, as empresas começam a investir mais em estratégias logísticas eficientes para reduzir custos e melhorar o atendimento ao cliente.

Segundo Christopher (2016), a gestão da cadeia de suprimentos é “uma rede de organizações envolvidas, por meio de link. Ao montante onde dar esses diferentes processos e atividades que produzem valor na forma de produtos e serviços entregues ao consumidor final.” Essa abordagem busca sincronizar a oferta e a demanda, por meio da colaboração entre os participantes da cadeia, visando a redução de estoques e a melhoria da disponibilidade de produtos.

Diante do exposto, este trabalho visa apresentar a utilização da gestão da cadeia de suprimentos pelas empresas, tornando-as como referências de eficiência, competitividade e inovação.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A logística é definida como o processo de planejar, implementar e controlar o fluxo eficiente de bens, serviços e informações, desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de atender aos requisitos dos clientes (Ballou, 2006). Segundo Ballou al. (2010), a logística envolve várias atividades, incluindo transporte, armazenagem, gestão de inventários e distribuição.

Amazon e Walmart aplicam esses conceitos de forma inovadora em suas operações. A Amazon, por exemplo, é conhecida por sua eficiência em transporte e distribuição, possuindo um sistema altamente integrado de armazéns e centros de distribuição espalhados globalmente. A empresa investe em tecnologia de automação em seus centros de distribuição, utilizando robôs para otimizar o processo de picking e packing, além de sistemas de inteligência artificial para prever a demanda e reduzir os tempos de entrega (Castro, 2019). O Walmart, por sua vez, também adota práticas logísticas avançadas, com um sistema de gestão de inventário altamente eficiente e com centros de distribuição bem localizados. A empresa usa tecnologia RFID para melhorar a rastreabilidade dos produtos e garantir a reposição eficiente de estoques nas suas lojas (Fournier, 2020). Essas inovações logísticas garantem que ambos os varejistas possam atender rapidamente às demandas dos consumidores, mantendo a eficiência e reduzindo os custos. Gerenciamento da cadeia de abastecimento (SCM), conforme Christopher (2016), envolve a coordenação de todas as atividades, desde a aquisição de matérias-primas até a entrega ao consumidor final. A integração dos processos é fundamental para a eficiência operacional.

Tanto a Amazon quanto o Walmart aplicam princípios de SCM de maneira eficiente para gerenciar suas cadeias globais. A Amazon adota um modelo de integração vertical parcial, com controle sobre diversas fases da cadeia, incluindo a entrega ao cliente, através de sua rede de logística interna. A empresa gerencia seus próprios centros de distribuição, frota de transporte e serviços de entrega, como o Amazon Prime, garantindo rapidez e precisão nas entregas.

Já o Walmart implementa uma abordagem colaborativa, focando em estreitar os laços com seus fornecedores e melhorar o fluxo de informações através de sistemas integrados, como o sistema de gerenciamento de dados EDI (Electronic Data Interchange). Isso permite que o Walmart reaja rapidamente às mudanças no mercado e minimize os níveis de estoque sem comprometer a disponibilidade dos produtos.

O Modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) é amplamente utilizado para guiar as operações de SCM. Esse modelo divide a cadeia de abastecimento em cinco processos principais: Planejamento, Fonte, Fazer, Entregar e Retornar.

Tanto a Amazon quanto o Walmart seguem os princípios do modelo SCOR, mas de formas diferentes, devido às suas operações distintas. A Amazon, com sua vasta rede de centros de distribuição e sua ênfase em automação e tecnologia, foca na eficiência no processo de entrega e no planejamento da demanda para reduzir o tempo de resposta e os custos operacionais.

3 METODOLOGIA

A pesquisa utilizada no desenvolvimento do trabalho é do tipo bibliográfica e descritiva com abordagem qualitativa (Gil, 2009; Richardson, 1999) Na apresentação da pesquisa, realizou-se o estudo de caso em duas empresas: Amazon e Walmart, por serem referencia na utilização de uma boa gestão logística de abastecimento e distribuição (Yin, 2005)

4 ANALISE E DISCUSSÃO

O estudo sobre o gerenciamento da cadeia de abastecimento (SCM) na Amazon e no Walmart revelou que, enquanto a Amazon adota um modelo baseado em inovação tecnológica e automação, o Walmart se concentra em uma gestão eficiente de estoques e em uma rede de distribuição robusta. Ambos os modelos demonstram a importância da eficiência operacional e da integração logística para manter a competitividade no mercado. A tecnologia tem um papel crucial na estratégia da Amazon, enquanto o Walmart se destaca pelo controle de processos físicos e pela coordenação com fornecedores.

Essas descobertas confirmam que não há uma abordagem única para o sucesso no SCM. As organizações devem adaptar suas estratégias logísticas de acordo com suas capacidades organizacionais, mercado-alvo e objetivos estratégicos. A pesquisa também reforça a ideia de que tecnologia e inovação são essenciais para empresas como a Amazon, enquanto empresas como o Walmart podem se beneficiar de uma abordagem mais tradicional, mas igualmente eficaz. O estudo sugere que a escolha do modelo de SCM deve ser fundamentada nas necessidades específicas de cada empresa e em sua estratégia de longo prazo. As descobertas deste estudo estão alinhadas com a literatura existente sobre o tema. Diversos autores, como Christopher (2016) e Ballou (2006), destacam a importância da tecnologia e da automação como fontes de vantagem competitiva, o que é claramente evidenciado pela Amazon. Além disso, a literatura também aborda como a eficiência no gerenciamento de estoques e a coordenação entre fornecedores são cruciais para empresas de grande porte, o que é exemplificado pelo modelo logístico do Walmart. A pesquisa complementa os estudos existentes, mostrando como essas abordagens podem coexistir de forma eficaz em diferentes contextos empresariais. A logística e o gerenciamento da cadeia de abastecimento (SCM) são fundamentais para o sucesso das empresas no cenário global atual, caracterizado pela alta competitividade e rápidas mudanças nas expectativas dos consumidores. Empresas como Amazon e Walmart exemplificam como práticas logísticas eficientes podem gerar vantagens competitivas significativas. A Amazon destaca-se pela inovação tecnológica em sua cadeia de abastecimento, utilizando automação e inteligência artificial para garantir entregas rápidas e precisas. Já o Walmart é reconhecido por sua gestão eficiente de estoques e rede de distribuição, mantendo preços baixos e alta disponibilidade de produtos. Este estudo é relevante para compreender como a integração de sistemas logísticos pode otimizar a eficiência operacional e melhorar a experiência do cliente. A análise desses exemplos oferece insights sobre como diferentes estratégias de SCM podem ser aplicadas para obter sucesso no mercado.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A logística e o gerenciamento da cadeia de abastecimento (SCM) são componentes essenciais para a competitividade e sustentabilidade das organizações no atual cenário econômico global. A análise das práticas adotadas por empresas de grande porte, como Amazon e Walmart, evidencia como a eficiência operacional e a integração estratégica dessas áreas são fatores determinantes para o sucesso corporativo. A Amazon, com seu modelo de inovação tecnológica e uso intensivo de automação e inteligência artificial, tem se consolidado como líder no setor ao otimizar suas operações logísticas e garantir uma experiência de entrega ágil e personalizada para seus consumidores. Por outro lado, o Walmart se destaca pela aplicação de uma gestão integrada de estoques e por sua rede de distribuição robusta, que, aliada a um controle rigoroso de custos e uma logística adaptativa, assegura a manutenção de preços competitivos e a disponibilidade constante de produtos em suas unidades. Uma limitação importante deste estudo foi a análise restrita a duas empresas, Amazon e Walmart, que operam em setores específicos (e-commerce e varejo físico). Isso pode limitar a generalização dos resultados para outras indústrias ou empresas de menor porte. Além disso, o estudo focou principalmente em aspectos logísticos operacionais, sem explorar em profundidade os impactos sociais e ambientais das estratégias de SCM adotadas por essas empresas.

Outras limitações incluem a falta de dados financeiros detalhados sobre o impacto direto das práticas logísticas nos lucros das empresas. Embora as abordagens da Amazon e do Walmart apresentem claras diferenças, um resultado inesperado foi a evidência de que ambos os modelos dependem fortemente da integração com fornecedores e da visibilidade em tempo real da cadeia de abastecimento. Esse achado não era completamente esperado, dado que a Amazon se destaca pela inovação tecnológica e o Walmart pela gestão tradicional de estoques. Isso sugere que, apesar das abordagens distintas, ambos os modelos têm em comum a necessidade de uma coordenação eficaz entre todos os elos da cadeia de abastecimento para garantir eficiência e agilidade. Esses exemplos ilustram que o gerenciamento eficaz da cadeia de abastecimento vai além da simples movimentação de mercadorias, sendo um fator chave para a construção de vantagens competitivas sustentáveis. A capacidade de integrar tecnologias emergentes, otimizar processos e promover uma coordenação eficiente entre fornecedores e distribuidores são aspectos fundamentais para que as empresas possam atender de maneira eficaz às exigências de um mercado em constante transformação. Portanto, é imperativo que as organizações invistam em práticas logísticas inovadoras e alinhadas às necessidades do consumidor moderno, a fim de fortalecer sua posição no mercado e garantir uma vantagem estratégica a longo prazo.

REFERÊNCIAS

- BALLOU, R. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/ Logística Empresarial. Editora. São Paulo: Atlas, 2010.
- CASTRO, C. General Villas Bôas: conversas com o comandante. Editora FGV. São Paulo: 2019.
- CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gestão da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e operação. 6.ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2016
- CHRISTOPHER, M. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 5ª ed. Pearson, 2016.
- GIL, A. C. Como elaborar projeto de pesquisa. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
- RICHARDSON, R. J. Pesquisa social: métodos e técnicas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1999. YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3ª ed. Porto Alegre: Brookman, 2005.